

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810506>
УДК 536.248

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛЬНЫХ ГАЗОХОДАХ ТЕПЛОВЫХ АППАРАТОВ СРЕДСТВ МТО ВС РФ

М.А. Мокроусов,
старший оператор роты (научной, ВСИ МТО ВС РФ)
А.С. Громцев,
нс,
Научно-исследовательский институт (ВСИ МТО ВС РФ),
г. Санкт-Петербург

Аннотация: С целью оценки эффективности электрического поля с точки зрения интенсификации теплоотдачи от пламени к поверхности топочной камеры было установлено, что при любом расположении тепловоспринимающей поверхности относительно пламени электрическое поле улучшает условия теплообмена.

Ключевые слова: КПД, теплообмен, электрическое поле, топливо

INTENSIFICATION OF HEAT TRANSFER IN DUCTED GAS DUTS OF HEATING APPARATUS OF MTO FACILITIES OF THE RF AF

M.A. Mokrousov,
Senior company operator (scientific, VSI MTO RF Armed Forces)
A.S. Gromtsev,
Researcher,
Research Institute (VSI MTO RF Armed Forces),
Saint Petersburg

Annotation: In order to evaluate the efficiency of the electric field in terms of intensifying heat transfer from the flame to the surface of the combustion chamber, it was found that for any location of the heat-

receiving surface relative to the flame, the electric field improves heat transfer conditions.

Keywords: efficiency, heat transfer, electric field, fuel

В настоящее время одной из важнейших задач в стране является радикальная реформа по ускорению научно-технического прогресса. Совершенствование техники должно обеспечивать не только рост тактико-технических характеристик тепловых аппаратов средств МТО ВС РФ, но и снижение затрат при использовании новых машин и механизмов [1].

В работах Пурмала М.Я. описывается влияние переменного электрического поля на теплопередачу через поверхность жаровой трубы и влияние частоты колебаний электрического поля на теплоотдачу в канальных газоходах при горении газа [2-4]. Экспериментально установлено влияние электрического поля, наложенного на факел пламени, на степень и равномерность нагрева металлической теплопередающей поверхности и температурный режим работы тепловых аппаратов средств МТО ВС РФ.

Переменное электрическое поле накладывается на горячие дымовые газы и его частота может совпадать с частотой основного тона газов, что интенсифицирует теплоотдачу к стенкам канальных газоходов. Изменяя частоту электрического поля, можно добиться максимального улучшения теплопередачи через теплопередающую поверхность при одновременном улучшении горения, а следовательно и КПД тепловых аппаратов средств МТО.

С целью оценки эффективности электрического поля с точки зрения интенсификации теплоотдачи от пламени к поверхности топочной камеры была проведена серия экспериментов [7, 8]. В результате опытов установлено, что при любом расположении тепловоспринимающей поверхности относительно пламени электрическое поле улучшает условия теплообмена. В случае расположения поверхности над пламенем установлено, что с увеличением напряженности электрического поля линейно возрастает и скорость нагрева. Наиболее важное значение имеют опыты по изучению пламени с достаточно четким разделением на зону с наличием молекул топлива и зону продуктов сгорания.

Рисунок 1 – Динамика скорости нагрева

Анализируя приведенные на рисунке 1 графики изменения скорости нагрева пластины в условиях поля и без него, можно сделать следующие выводы:

- с увеличением напряженности электрического поля максимум скорости нагрева сдвигается к основанию факела;
- увеличение скорости нагрева происходит в условиях снижения напряженности поля;
- на графиках получается точка пересечения кривой, снятой в условиях электрического поля и без него, что означает ухудшение теплоотдачи от пламени в зоне отсутствия молекул топлива.

Для интенсификации конвективного теплообмена в газах и жидкостях обычно прибегают к увеличению поверхности нагрева путем установки дополнительных ребер, игл, либо стремятся к увеличению коэффициента теплоотдачи, воздействуя на параметры гидродинамического потока.

Теплообмен между теплоотдающей проволокой и воздухом наиболее интенсифицируется при разряде, который способствует возникновению «электрического ветра», т.е. за счет движения заряженных частиц. При этом тепловая эффективность наложения электрического поля значительно больше при переменном поле и увеличивается с его частотой.

Было доказано, что при наличии основного тона (собственной частоты пламени или газов) наибольший эффект от наложения электрического поля достигается при резонансе частоты поля и основного тона рисунок 2.

При объяснении причин влияния электрического поля на теплообмен в качестве теплоносителя обычно рассматривают идеальный газ. Если внешнее поле переменное и период колебаний мал по сравнению со временем релаксации, т.е. $t_0 \ll \tau$, то данный случай можно отнести к случаю работы с идеальным диэлектриком. Исходя из этого, можно заключить, что теплообмен в условиях электротермической конвекции в газах, преимущественно в переменном поле, можно рассматривать с позиции идеальных диэлектриков.

Рисунок 2 – Эффект наложения электрического поля

Другим признаком, позволяющим рассматривать теплоноситель как идеальный диэлектрик, служит наличие интенсификации теплообмена в неоднородных полях. Косвенным свидетельством идеальности может являться также факт независимости эффекта влияния на теплообмен направления и частоты поля.

Экспериментальные данные, с учетом вышеизложенного, можно интерпретировать как результат диэлектрического,

кулоновского взаимодействия поля с теплоносителем, либо одновременного взаимодействия указанных механизмов.

В результате сгорания топлива в топке при наложении электрического поля на факел пламени происходит поляризация неполярных молекул, отдельных объемов продуктов сгорания и возрастает степень полярности полярных молекул. Таким образом, в условиях теплообмена между горячими дымовыми газами и стенками канальных газоходов диэлектрическое взаимодействие поля и теплоносителя возрастает в значительной степени, а интенсивность теплоотдачи возрастает до 50 % и более.

Во внешних электрических полях поляризуются как полярные, так и неполярные молекулы, стремящиеся установиться вдоль силовых линий поля. При этом молекулярная поляризация P_n неполярного газа по выражению Клаузиуса-Массотти имеет вид:

$$P_n = [(\epsilon-1) / (\epsilon+2)] \times M/\rho = (\pi N_A \alpha) \times 4/3, \quad (1)$$

а в случае полярного газа или жидкости – уравнение Дебая:

$$P_n = [(\epsilon-1) / (\epsilon+2)] \times M/\rho = \pi N_A (\alpha + P_0^2/3KT) \times 4/3, \quad (2)$$

где M – молекулярная масса, а.е.м.;

ρ – плотность, кг/м³;

α – поляризуемость молекулы;

N_A – число Авогадро, $(6,02252 \pm 0,00028) \times 10^{23}$ моль⁻¹;

k – постоянная Больцмана, $1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К;

T – абсолютная температура,

K ; ϵ – диэлектрическая проницаемость раствора;

P_0 – молекулярная поляризация раствора.

Так как значение коэффициента поляризации для каждого вида молекул постоянно, то P_n неполярных молекул не зависит от изменения давления, температуры и плотности. Однако у полярных молекул их тепловое движение усиливается с увеличением температуры, т.е. чем выше температура, тем меньшее значение имеет ϵ .

Рассмотрим случай с жидким диэлектриком, когда максимум напряженности совпадает с максимумом температуры, т.е. к теплопередающей поверхности приложен электрический потенциал U , то молярные объемы диэлектрика, имеющие более низкую температуру T_{\min} и, следовательно, более высокие значения диэлектрической постоянной ϵ_{\max} и молекулярной поляризации P ,

будут перемещаться в область электрического поля с ϵ_{\max} и вытеснять из этой области молекулярные объемы с меньшим значением ϵ_{\min} и большей температурой T_{\max} рисунок 3.

Рисунок 3 – Механизм диэлектрического взаимодействия поля и жидкости

В результате в объеме диэлектрика с неоднородным температурным полем под действием градиента напряженности электрического поля возникает конвективный массо- и теплообмен, вследствие чего происходит выравнивание температуры по объему диэлектрика, увеличение теплосъема с поверхности и уменьшение ее температуры.

Несколько иначе осуществляется процесс интенсификации теплообмена наложением электрического поля на дымовые газы в канальных газоходах тепловых аппаратов средств МТО ВС РФ.

Из представленной на рис. 4 схемы видно, что молекулярные объемы продуктов сгорания топлива, равно как и частички (капли) недогоревшего топлива, имеющие меньшую массу, а следовательно и инерцию движения под воздействием силы давления форсунки и тяги, характеризующиеся максимальной температурой T_{\max} и минимальной диэлектрической постоянной ϵ_{\min} , будут вытеснены молекулярными объемами меньшей температуры и большей ϵ_{\max} , затягиваемых в центр потока от тепловоспринимающих поверхностей силой f электрического поля.

Рисунок 4 – Механизм диэлектрического взаимодействия поля и дымовых газов

Поступая к стенкам канала молекулярные объемы вытесняют следующие объемы меньшей температурой и тем самым способствуют их удалению в центр силой электрического поля, где они вытесняют к стенкам более крупные молекулярные объемы продуктов сгорания, прошедшие по инерции большой путь по центру канала.

В результате в объеме канального газотока, заполненного движущимися продуктами сгорания с неоднородным температурным полем как по сечению, так и по длине газотока, под действием градиента напряженности электрического поля возникает конвективный массо- и теплообмен, вследствие чего происходит выравнивание температурного поля по всему объему газотока, увеличение теплоотдачи от дымовых газов к тепловоспринимающим поверхностям канального газотока, выравнивание температуры стенок газотока по его длине и уменьшение температуры уходящих газов.

Можно сделать вывод, что переменное поле обладает преимуществом над постоянным, т.к. при наложении переменного поля возникает меньшее количество заряженных частиц, что исключает пробой, а его колебания способствуют разрушению пограничного слоя, особенно в случае совпадения с общим тоном канала.

Научное обоснование технических, технологических и экономических принципов, способов и средств повышения эффективности теплоотдачи в канальных газотоках энергопотребляющего оборудования тепловых аппаратов средств МТО ВС РФ, эксплуатируемого в условиях снижения уровня добычи

нефти и производства жидкого топлива, выработка технических рекомендаций, определение основных направлений и перспектив развития военной техники легли в основу исследования.

Внедрение инновационных технологий имеет важное техническое, экономическое и военное значение, т.к. позволяет проводить исследования с целью поиска оптимальных решений при создании нового теплового оборудования. Таким образом, управлять его техническим уровнем, разрабатывать тактико-технические требования к перспективной технике, разрабатывать обоснованные рекомендации по улучшению их эксплуатационно-технических и технико-экономических показателей, повышать надежность оборудования, более обоснованно решать вопросы унификации и стандартизации, а в целом создавать оборудование с более высокими тактико-техническими характеристиками.

Список литературы

[1] Громцев А.С. Научно-технический прогресс и его направление в общественном питании / А.С. Громцев, В.Т. Антуфьев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: в 5 т., Санкт-Петербург, 02-06 февраля 2016 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2016. 329-332 с.

[2] Громцев С.А. Вепольная интенсификация горения топлива в топке теплового аппарата / С.А. Громцев, А.С. Громцев, М.Я. Пурмал // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. – 2014. № 1. 10 с. EDN SXIVVX.

[3] Способы и методы повышения характеристик газового оборудования общественного питания / М.А. Амосова, В.Т. Антуфьев, С.А. Громцев, М.Я. Пурмал // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2009. № 1. 12-22 с.

[4] Патент № 2059159 С1 Российская Федерация, МПК F23N 5/00. Способ регулирования теплоотдачи в канальном газоходе тепловой установки и устройство для его осуществления: № 5042869/06: заявл. 30.04.1992: опубл. 27.04.1996 / С.А. Громцев, М.Я. Пурмал.

[5] Громцев С.А. Вепольная технология интенсификации горения твердого топлива / С.А. Громцев, А.С. Громцев // Инновационные

процессы и технологии в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции, Уфа, 29-30 ноября 2013 года / Искужин Т.С. (отв. редактор). Том Часть 1. – Уфа: Автономная некоммерческая организация "Исследовательский центр информационно-правовых технологий", 2013. 155-165 с.

[6] Громцев С.А. Вепольная технология интенсификации горения твердого топлива в тепловых установках малой производительности / С.А. Громцев, А.С. Громцев. – 2013. № 4(4). 62-68 с.

[7] Громцев С.А. Разработка и создание систем для повышения КПД тепловых аппаратов промышленных предприятий на основе инновационных физико-химических методов / С.А. Громцев, А.С. Громцев // Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке: Материалы конференции, Санкт-Петербург, 17–20 ноября 2015 года. Том 2. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2015. 30-33 с.

[8] Громцев А.С. Разработка и создание экологически чистых комплексных систем для снижения газообразных выбросов с промышленных предприятий на основе инновационных физико-химических методов / А.С. Громцев, С.А. Громцев, В.Т. Антуфьев // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: в 5 т., Санкт-Петербург, 02–06 февраля 2016 года. Том 1. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2016. 332-335 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bovshovsky S.Z., Kuntsman V.A., Murog I.A. Mathematical and physical modeling of the thermal-hydraulic flow of the working fluid of a hydraulic power steering // Innovative scientific research. – 2022. No. 11-4(23). 38-52 p. [Electronic resource –]URL: <https://ip-journal.ru/>. (date of access: 03/06/2023).

[2] Bovshovsky S.Z. Method for determining the efficiency of operating modes of hydraulic power steering boosters of military vehicles [Text] / S.Z. Bovshovsky. – Ryazan: RVVDKU, 2016. 110 p. ISBN 978-5-4331-0110-4.

[3] Balabin I.V. Car testing [Text] / I.V. Balabin, V.A. Kurov, S.A. Laptev. Proc. allowance. // 2nd ed., revised and additional. – М.: Mashinostroenie, 1988. 192 p. Bibliography: p. 189.

[4] Lysov M.I. Steering controls of cars [Text] / M.I. Lysov. – М.: Mashinostroenie, 1972. 344 p.–Bibliography: p. 343.

[5] Shukhman S.B. The theory of the power drive of the wheels of off-road vehicles [Text] / S. B. Shukhman, V.I. Solovyov, E.I. Prochko. – М.: Agrobusinesscenter, 2007. 336 p. – Bibliography: p. 331.

[6] Myasoedov N.S. Hydraulic booster resource [Text] / N.S. Myasoedov // Siberian, Far Eastern land. – 1969. No. 5. 3-8 p.

[7] Pirkovsky Yu.V. Influence of design indicators of all-wheel drive vehicles on the resistance to movement on deformable soil [Text] / Yu.V. Pirkovsky, N.F. Bocharov, S.B. Shukhman. – М.: Publishing house of MSTU im. Bauman, 1996. 73 p. – Bibliography: p. 71-72.

[8] Metlyuk N.F. Dynamics of pneumatic and hydraulic drives of cars [Text] / N.F. Metlyuk, V.P. Avtushenko. – М.: Mashinostroenie, 2002. 320 p. Bibliography: p. 314.

[9] Antonov A.S. Army vehicles [Text]. at 2 o'clock Part 2. Chassis and controls / A.S. Antonov, M.M. Zapryagaev, L.K. Krylov, E.I. Magidovich, M. M. Schukin. – М.: Publishing House of the USSR Ministry of Defense, 1970. 480 p.-Bibliography: p. 478.

© М.А. Мокроусов, А.С. Громцев, 2023

Поступила в редакцию 12.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Мокроусов М.А., Громцев А.С. Интенсификация теплообмена в канальных газоходах тепловых аппаратов средств МТО ВС РФ // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 96-105. URL: <https://ip-journal.ru/>